

How to cite: Karpiu, D. (2024). Reforming the Digital Competence of Future Bachelor's Degree Students in Information, Library, and Archival Studies in Professional Training. *World conference on future innovations and sustainable solutions*. Futurity Research Publishing. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15051264>

Reforming the Digital Competence of Future Bachelor's Degree Students in Information, Library, and Archival Studies in Professional Training

Daryna Karpiuk

PhD student of education at Mykhailo Dragomanov State University of Ukraine, teacher of the Department of Documentation and Information Activities, Institution of Higher Education "Academy of Recreational Technologies and Law", Lutsk, Ukraine, <https://orcid.org/0000-0001-5723-3479>

Accepted: October 25, 2024 | **Published:** November 1, 2024 | **Language:** Ukrainian

Abstract: The article examines the process of reforming the digital competence of future bachelor's degree holders in information, library, and archival studies within their professional training. The main goal of the study is to analyze the current state of digital competence development and propose innovative approaches to its improvement. The research employs theoretical analysis, a comparative approach, and case study analysis. The obtained results help identify key challenges and effective strategies for integrating digital skills into professional education. The findings of the study will contribute to the improvement of educational programs and their alignment with modern labor market requirements.

Keywords: digital competence, professional training, information studies, library studies, archival studies, educational reform.

Вступ

Сучасний розвиток інформаційного суспільства й інтенсивна цифровізація різних сфер діяльності зумовлюють нові вимоги до професійної підготовки фахівців у галузі інформаційної, бібліотечної

та архівної справи. В умовах стрімкого впровадження цифрових технологій одним з основних завдань закладів вищої освіти є формування цифрової компетентності майбутніх бакалаврів, що забезпечить їхню конкурентоспроможність на ринку праці та підвищить ефективність професійної діяльності.

Проблематика розвитку цифрової компетентності широко відображена як у вітчизняній, так і в зарубіжній науковій літературі. У працях дослідники акцентують на потребі інтеграції сучасних цифрових технологій у навчальний процес, адаптації освітніх програм до нових викликів цифрової епохи та впровадженні практико-орієнтованих підходів. Зокрема, наголошується на важливості поєднання теоретичної підготовки з практичним опануванням цифровими інструментами, які потрібні для роботи з інформаційними ресурсами, автоматизованими бібліотечно-інформаційними системами й архівними базами даних.

Попри значний науковий доробок у цій галузі, низка аспектів залишається недостатньо дослідженою. Насамперед це стосується розроблення ефективних підходів до формування цифрової компетентності майбутніх фахівців, визначення механізмів її оцінювання, а також аналізу впливу сучасних освітніх реформ на рівень цифрової підготовки студентів. У цьому контексті особливої актуальності набуває вивчення інноваційних методів навчання, спрямованих на розвиток основних цифрових навичок і забезпечення їхнього практичного застосування у професійній діяльності.

Метою цього дослідження є аналіз процесу формування цифрової компетентності майбутніх бакалаврів зі спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», виявлення основних викликів, що супроводжують цей процес, а також розроблення рекомендацій щодо вдосконалення професійної підготовки фахівців в умовах цифрової трансформації.

Результати дослідження

Цифрова компетентність є одним з основних складників професійної підготовки сучасних фахівців, оскільки їхня діяльність значною мірою залежить від здатності ефективно застосовувати інформаційно-комунікаційні технології (Шостак, Ніколенко & Петровська, 2024) (Shostak, Nikolenko & Petrovska, 2024). У межах дослідження реформування цифрової компетентності майбутніх бакалаврів зі спеціальностей інформаційної, бібліотечної та архівної справи особливу увагу приділено основним компонентам, які визначають ефективність підготовки здобувачів освіти у цій сфері.

Важливою умовою якісної підготовки є інтеграція сучасних цифрових технологій у навчальний процес, що передбачає формування базових навичок роботи з інформаційними системами, а також розвиток умінь самостійного пошуку, аналізу й оброблення цифрової інформації. Також важливим є набуття навичок використання відкритих освітніх платформ і ресурсів для наукової та професійної діяльності. Окрему увагу потрібно приділити формуванню знань у сфері інформаційної безпеки, що забезпечить ефективний захист даних у цифровому середовищі. Таким чином, для ефективного реформування підготовки бакалаврів потрібно комплексно враховувати зазначені складники, що сприятиме підвищенню рівня їхньої цифрової грамотності.

Таблиця 1

Основні складники цифрової компетентності майбутніх бакалаврів з інформаційної, бібліотечної та архівної справи

Компоненти	Опис
Опанування цифровими інструментами для управління інформацією	Навички роботи з інформаційними системами, базами даних і цифровими архівами.
Використання цифрових платформ для дослідження інформації	Здатність знаходити, обробляти й аналізувати інформацію через електронні ресурси.
Знання принципів інформаційної безпеки	Опанування навичками захисту даних і забезпечення конфіденційності в цифровому середовищі.
Технічні навички в роботі з сучасними програмами	Знання і вміння користуватися програмами для оброблення інформації та роботи з даними.
Підготовка до використання відкритих інформаційних ресурсів	Вміння використовувати відкриті платформи для наукової діяльності та самостійного навчання.

Джерело: власна розробка автора

Отримані результати, наведені в таблиці 1, дають змогу виокремити основні напрями формування цифрової компетентності, що є визначальними для ефективної підготовки майбутніх фахівців у галузі інформаційної, бібліотечної та архівної справи. Насамперед потрібно зосередити увагу на розвитку навичок роботи з цифровими платформами й технологіями, необхідних для проведення досліджень та оброблення інформації. Водночас важливим аспектом підготовки є формування вмінь використовувати відкриті інформаційні ресурси, що є невіддільною частиною сучасної наукової діяльності. Okремо варто приділити увагу опануванню знань з інформаційної безпеки, що забезпечить ефективний захист даних у цифровому середовищі. Загалом зазначені компоненти мають стати підґрунтям для подальшого вдосконалення освітнього процесу, орієнтованого на підвищення рівня цифрової компетентності здобувачів освіти.

Освіта і професійний розвиток мають передбачати коректне і стандартизоване оцінювання рівня цифрової компетентності, виявлення прогалин і розроблення індивідуальної програми її формування і вдосконалення. Цифрова компетентність педагогічного працівника охоплює п'ять основних напрямів, у межах яких фахівці набувають і розвивають необхідні знання, вміння та навички: діяльність педагога в цифровому суспільстві, професійний розвиток, використання й аналіз цифрових ресурсів, організація навчання й оцінювання результатів здобувачів освіти, а також формування цифрової компетентності здобувачів освіти (Григоревська, 2024) (Grygorevska, 2024).

Серед інноваційних підходів до підвищення рівня цифрової компетентності варто виокремити масові відкриті онлайн-курси (МООС), які надають викладачам можливість навчатися у зручний час і з будь-якого місця, що забезпечує підвищену гнучкість освітнього процесу (Грищенко, Камбалова & Михалюк, 2024) (Gryshchenko, Kambalova & Mykhalyuk, 2024). Завдяки цьому з'являється можливість адаптувати навчання до індивідуальних потреб педагога, що в межах

традиційних освітніх підходів було суттєво ускладнено через фіксований розклад занять (Гриньов, 2024) (Grynyov, 2024).

Відповідно до Плану дій із цифрової освіти на 2021–2027 роки, ухваленого Європейською комісією у 2020 році, визначено два стратегічні напрями розвитку цифрової освіти. Перший передбачає прискорене створення ефективного цифрового освітнього середовища через впровадження сучасної інфраструктури, використання новітнього обладнання та системного планування цифрових ресурсів. Другий напрям зорієнтовано на розвиток базових і поглиблених цифрових компетентностей, що є необхідною умовою модернізації вищої освіти та підготовки висококваліфікованих фахівців. Особлива увага приділяється реалізації державної програми підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних кадрів, що передбачає формування їхніх цифрових компетенцій.

За словами провідних фахівців, успіх освітньої системи безпосередньо залежить від її здатності до інновацій та адаптації до умов стрімкого технічного й інформаційного розвитку. Сучасні виклики вимагають, щоб soft-skills і digital-skills були не менш важливими за традиційні hard-skills, що сприяє орієнтації системи освіти на інноваційність, без якої засвоєння сучасних ІКТ стає малоефективним (Сікора, Іванова & Кільченко, 2024) (Sikora, Ivanova & Kilchenko, 2024).

Європейський досвід розвитку цифрової компетентності представлено через проєкт DigComp, який є основою для розуміння та формування цифрових навичок у Європі (A Framework for Developing and Understanding Digital Competence in Europe, 2013). У 2022 році було запропоновано оновлений варіант – DigComp 2.2, що містить нові приклади знань, умінь і ставлень, потрібних для успішного функціонування громадян у цифровому середовищі. Окремо розроблено рамкову систему для підтримання цифрових компетенцій викладачів (DigCompEdu), яка охоплює освітній процес від раннього дитинства до дорослої освіти, із забезпеченням професійної та інклюзивної підготовки. Допоміжні матеріали й онлайн-інструменти надаються через платформи, що сприяють порівнянню й обміну досвідом серед освітніх установ у країнах ЄС (Галета, 2024) (Galeta, 2024). Наприклад, версія DigComp 2.1, що охоплює вісім рівнів кваліфікації з конкретними прикладами використання, була спрямована на розвиток цифрових компетенцій у сфері навчання і працевлаштування, використання можливостей цифрових технологій для інноваційної освіти та безперервного навчання, а також формування навичок, потрібних для особистісного зростання та соціальної інтеграції (Карпюк, 2024) (Karpyuk, 2024).

Аналіз досліджень і нормативно-правових актів, що охоплюють період пандемії COVID-19 і воєнного стану, показав системні недоліки впровадження цифровізації у навчальний процес вітчизняних освітніх закладів. Зокрема, виявлено зниження рівня цифрових навичок абітурієнтів, розрив між наявним рівнем знань і вимогами вишів, а також збільшення різниці між цифровими компетенціями студентів-бакалаврів і запитами ринку праці щодо кваліфікованих спеціалістів. До того ж традиційні методи навчання виявилися недостатньо ефективними для формування сучасних цифрових компетенцій (Захаревич & Григоренко, 2024) (Zakharevich & Grigorenko, 2024).

Сучасний процес цифровізації спричиняє загострення кризових явищ у системі вищої освіти. Основними проблемами є невідповідність матеріально-технічної бази вимогам цифрового

навчання, низька психологічна готовність до швидких змін у сфері інформаційних технологій, а також відставання рівня цифрових навичок здобувачів освіти від сучасних ринкових вимог. Крім того, стрімка трансформація методичного забезпечення навчального процесу вимагає оперативної адаптації та застосування міждисциплінарних підходів. Для розв'язання цих проблем рекомендується створення освітнього простору, який поєднує освіту, науку, інновації та інформаційно-комунікаційні технології. Це передбачає розроблення інтегрованих міждисциплінарних курсів, удосконалення методичного забезпечення навчального процесу та системне оцінювання ефективності під час навчання.

Педагогічна інтеграція, політика якості та безпеки вищої освіти, цифровізація навчального середовища, орієнтація на потреби студентів і дотримання державних стандартів створюють міцну основу для формування цифрових компетенцій (Розман & Петрова, 2023) (Rozman & Petrova, 2023). Організація цифрового освітнього простору охоплює низку послідовних заходів: оновлення освітньо-професійних програм відповідно до вимог сучасного цифрового суспільства; вдосконалення теоретичних і методичних підходів до підготовки майбутніх бакалаврів, що дає можливість інтегрувати традиційні методи навчання з сучасними цифровими технологіями; розроблення інноваційних методів, спрямованих на активне формування цифрових навичок (Сікора, Іванова, & Кільченко, 2024). Методологічно організація цього простору базується на гармонійному поєднанні різних педагогічних стратегій, що сприяють міждисциплінарній інтеграції, та підтримує розвиток цифрових компетенцій здобувачів освіти. Теоретична база розроблена з урахуванням особливостей навчання в умовах цифрової трансформації та визначає сутність професійної підготовки майбутніх спеціалістів за спеціальністю «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа».

Досвід використання освітніх проєктів у фізичних дослідженнях демонструє, що інтеграція проєктного підходу може бути потужним інструментом для формування основних компетенцій. Головні цілі цього проєкту – не лише передавання знань, а й розвиток здатності студентів самостійно знаходити й аналізувати інформацію, а також застосовувати її для розв'язання нових практичних завдань – можна успішно адаптувати для реформування цифрової компетентності майбутніх бакалаврів з інформаційної, бібліотечної та архівної справи. Подібно до етапів реалізації освітнього проєкту (стратегічне планування, моделювання, реалізація, презентація та рефлексія), у цифровій освіті важливо впровадити структурований підхід, який стимулюватиме студентів до активного використання цифрових технологій, критичного аналізу даних і комунікації в онлайн-середовищі. Таким чином, практики, що використовуються у фізичних дослідженнях, можуть бути адаптовані для розроблення інтегрованих програм, спрямованих на всебічний розвиток цифрових навичок, які є потрібними для успішного функціонування в сучасному цифровому суспільстві (Гриньов, 2024).

Висновки

Цифрова компетентність є невіддільною частиною професійної підготовки майбутніх фахівців у сфері інформаційної, бібліотечної та архівної справи. Ефективна інтеграція сучасних технологій у навчальний процес сприяє розвитку основних навичок, таких як управління інформацією, робота із цифровими платформами та забезпечення інформаційної безпеки. Аналіз нормативних

документів і європейського досвіду підтверджує необхідність оновлення освітніх програм відповідно до вимог цифрового суспільства. Використання інноваційних методів, зокрема проєктного підходу та міждисциплінарної інтеграції, дає можливість підвищити рівень цифрової грамотності здобувачів освіти. Таким чином, цифровізація освітнього простору є важливим фактором модернізації професійної підготовки, що забезпечує відповідність випускників сучасним викликам ринку праці. Перспективи подальших досліджень полягають у розробленні ефективних моделей формування цифрової компетентності фахівців, удосконаленні методик навчання і впровадженні сучасних технологій в освітній процес.

Література

- Галета, Я. В. (2024). Теоретичні засади формування цифрової компетентності в контексті інформаційної, бібліотечної та архівної справи. *Наукові записки. Серія: Педагогічні науки*, (215), 12-15. <https://doi.org/10.36550/2415-7988-2024-1-215-12-15>
- Григоревська, О. В. (2024). Цифрова компетентність інформаційного фахівця у 21 столітті. *Бібліотека. Наука. Комунікація. Інтеграція в міжнародний бібліотечний простір: Матеріали міжнародної наукової конференції* (Т. 1, с. 71-74). https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/49859/1/Hryhorevska_OV_LSC_1_FUFKM.pdf
- Гриньов, Р. (2024). Технологія навчальних проєктів у процесі професійної підготовки майбутніх бакалаврів фізики в педагогічному університеті. *Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету*, (3), 6-14. <https://doi.org/10.31499/2307-4906.3.2024.312951>
- Грищенко, М. В., Камбалова, Я. М., & Михалюк, А. М. (2024). Інноваційні підходи до професійного розвитку викладачів у цифрову епоху. *Педагогічна Академія: наукові записки*, (11). <https://doi.org/10.5281/zenodo.13960731>
- Захаревич, М., & Григоренко, В. (2024). Цифрова компетентність та цифрова грамотність здобувачів вищої освіти. *Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету*, (1), 119-129. <https://doi.org/10.31499/2307-4906.1.2024.302215>
- Карпюк, Д. (2024). Формування цифрової компетентності майбутніх бакалаврів з інформаційної, бібліотечної та архівної справи у фаховій підготовці. *Наукові інновації та передові технології*, (3(31)). [https://doi.org/10.52058/2786-5274-2024-3\(31\)-1038-1050](https://doi.org/10.52058/2786-5274-2024-3(31)-1038-1050)
- Розман, І., & Петрова, А. (2023). Сучасні тенденції розвитку інформаційних технологій у бібліотечній та архівній справі. *Інновації в освіті*, (18), 129-135. <https://doi.org/10.35619/iiu.v1i18.573>
- Сікора, Я., Іванова, С., & Кільченко, А. (2024). Розвиток цифрової компетентності наукових і науково-педагогічних працівників засобами відкритих освітньо-наукових інформаційних систем: вітчизняний досвід. *Освіта. Інноватика. Практика*, 12(5), 73-79. <https://doi.org/10.31110/2616-650X-vol12i5-011>
- Шостак, І. О., Ніколенко, К. В., & Петровська, К. В. (2024). Розвиток цифрової грамотності здобувачів вищої освіти в Україні як відповідь на воєнні виклики. *Академічні візії*, 30. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11082338>